

Informe sobre el flujo de productos en el food hub Madrid Rural (período 2023-2024):

Un food hub para la territorialización del sistema alimentario de Madrid

Autores:

Martina Piccardi
Kamal El Halfaoui

Supervisión:

José Luis Vicente Vicente

Agradecimientos

Este informe ha sido elaborado bajo la estrecha colaboración con Mikel Fernández Arberas (Grupo Heliconia).

Financiación

Este estudio ha sido elaborado en el marco del proyecto TerrAliMad: Territorio Alimentario Madrid, dentro del Programa de Atracción del Talento “César Nombela” de la Comunidad de Madrid (ID: 2023-T1/PH-HUM29245) y del programa Erasmus+ Traineeship

Documento elaborado por:

Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC),
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS). Grupo de
Investigación en Sistemas Agro-alimentarios y Desarrollo
Territorial (SADT)

Calle Albasanz 26, 28037 Madrid. Septiembre 2025.

Resumen

Este informe constituye el punto de partida del living lab (Madrid Rural – Parque Agrario Fuenlabrada) creado en el contexto del proyecto TerrAliMad: Territorio Alimentario Madrid, con el fin de avanzar en la transición agroecológica y la territorialización del sistema alimentario de Madrid. El presente trabajo evalúa el flujos de productos que tienen lugar dentro del centro de acopio – o *food hub* – Madrid Rural durante dos años consecutivos, 2023 y 2024. Se seleccionaron para el análisis los diez productos con mayor volumen (calabaza, tomate, melón, acelgas, cebolleta, cebolla, repollo, patata y calabacín). Juntos con los datos de volúmenes, se analizaron también los precios de venta, los márgenes entre la compra y la venta y las diferencias mensuales en el stock de producto. Se realizó también un análisis de los clientes y los proveedores del food hub, para terminar con unas recomendaciones generales.

Se encontró que entre 2023 y 2024 el volumen de producto vendido se duplicó, siendo para el total de los diez productos de casi 30,000 unidades en 2024. Todos los productos experimentaron crecimiento, siendo éste más acentuado para la calabaza, el espárrago y la cebolla, aunque fue significativo en todos los productos a excepción del calabacín. La mayor parte de los productos resultaron en márgenes de beneficio de entre el 30 y el 50%, aunque para este cálculo solo se tuvo en cuenta la diferencia entre el precio de venta y el de compra, sin incluir los gastos del food hub. Productos como el tomate destacan por su alta rentabilidad, mientras que el espárrago tiene una rentabilidad por debajo de la media.

La combinación entre almacenabilidad y período productivo de cada producto tiene como consecuencia diferente temporalidad. Mientras que para la acelga su constante período productivo tiene como consecuencia un relativo flujo permanente de producto, en otros casos el largo período de almacenabilidad, como en el caso de la patata, la cebolla o la calabaza favorece un flujo de ventas que se alarga durante varios meses. En el extremo opuesto se encuentran productos como el melón o el espárrago, con un período productivo muy concentrado en el tiempo y, en el caso del espárrago, muy poco tiempo de almacenaje. El verano y el otoño se constituyen como los períodos con mayor volumen y diversidad de ventas.

Las variaciones en el estocaje para cada producto fueron complicadas de interpretar debido a la falta de información. Si bien es cierto que se intuye que para ciertos productos existen pérdidas significativas, por ejemplo, debido a los altos estándares de calidad exigidos por

determinados clientes. Para un estudio detallado sobre las posibles pérdidas de producto es recomendable que en la recolección de datos por parte del food hub se implemente un sistema de detección de pérdidas, así como de sus causas. Las posibles soluciones para la disminución de estas pérdidas pasarían por fomentar canales alternativos donde los clientes tienen estándares de calidad más flexibles o mejorar la comunicación con los agricultores para que el producto llegue en calidad óptima para su almacenaje.

En cuanto a los proveedores, se encontró que un porcentaje importante (más del 30%) se localizan en el Parque Agrario de Fuenlabrada, confirmando así la estrecha conexión entre el food hub y el municipio en el que éste se localiza. Gran parte de ese producto proviene de la finca experimental, siendo ésta utilizada para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores. En este caso, juega un papel clave el Grupo Heliconia como actor presente tanto en Madrid Rural como en la finca experimental. En este sentido, se recomienda potenciar la finca experimental como finca de demostración (o *lighthouse* / faro) con el fin de que otros agricultores del Parque Agrario puedan implementar las distintas innovaciones, incluyendo aquellos productos que puedan demandar los clientes.

En cuanto a los clientes, la proporción de producto destinada a pequeños distribuidores es extremadamente baja. Por tanto, para cerrar el círculo de producción local y venta local se recomienda potenciar la colaboración con pequeños distribuidores locales, así como con distintos actores e instituciones. El food hub no debería ser un mero centro logístico, sino un motor de la territorialización del sistema alimentario no solo de la región. Finalmente, se recomienda la colaboración y búsqueda de sinergias con otras iniciativas alimentarias de la región para escalar la territorialización. Esta colaboración entre distintos actores, incluidos los institucionales y académicos, puede ser catalizada por iniciativas como el living lab, por lo que se recomienda continuar su implementación.

ÍNDICE

1. Introducción	6
2. Precio y volúmenes de venta	8
3. Márgenes de beneficio.....	19
4. Cantidad de estocaje	25
5. Visión general del volumen y temporalidad de los 10 productos	33
6. Clientes e importes vendidos	36
7. Proveedores e importancia del Parque Agrario de Fuenlabrada en el suministro de producto.....	38
8. Análisis general y recomendaciones para el futuro	40
9. Conclusión: un food hub para la territorialización del sistema alimentario de Madrid ...	42

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo identificar los productos más relevantes para Madrid Rural (en adelante, food hub) en términos de flujo de producto, con especial énfasis en las ventas, y llevar a cabo un análisis centrado en la oscilación de precios y en los márgenes de beneficio, así como el análisis de la evolución anual, ya que se cuenta con datos de 2023 y 2024.

Un aspecto clave de este análisis es la identificación de la estacionalidad de cada producto y la comprensión de su nivel de perechibilidad, factores determinantes tanto para la planificación de la oferta como para la gestión del estocaje (ver Tabla 1).

Para interpretar correctamente las fluctuaciones de los precios de venta, resulta imprescindible vincular los precios con las cantidades vendidas. Por ello, el estudio se ha basado en el cálculo de precios medios mensuales ponderados por volumen, lo que permitirá observar con mayor precisión la relación entre precios y demanda en distintos periodos.

Toda la estructura del informe y sus análisis se fundamentan en los 10 productos más vendidos durante los años 2023 y 2024, ya que representan una parte significativa de la actividad comercial del food hub y permiten identificar tendencias clave tanto de las ventas como de abastecimiento. En las siguientes secciones se presentarán los primeros datos que conectan precios, volúmenes comercializados y temporalidad de los productos.

Además, para fomentar un crecimiento sostenible del food hub, es fundamental identificar tanto a sus clientes más importantes —en términos de volumen y calidad de la relación comercial— como el grado de abastecimiento que proviene de los agricultores, en este caso siempre provenientes de la región (y una proporción de ellos del propio Parque Agrario de Fuenlabrada). Este último aspecto es relevante, ya que el food hub puede actuar como catalizador de una producción y un consumo más vinculado al territorio en comparación con aquellos productos que forman parte de redes de suministro más convencionales. Además, el hecho de que los productos sean agregados por el food hub facilita que los productores obtengan precios más justos, ya que el éste actúa como intermediario con las entidades compradoras.

Como se puede observar en la Figura 1, respecto a los 10 productos más vendidos, destaca la calabaza, seguida por un grupo formado por tomate, melón y acelga. Se podría decir que estos son los productos “estrella” del food hub. Luego se situarían el resto de productos: cebolleta, espárrago, cebolla, repollo, patata y calabacín. Estos productos presentan una amplia diversidad en cuanto a su estacionalidad y almacenabilidad. Mientras que el tomate, las acelgas o los espárragos son productos inmediatamente perecederos, otros pueden permanecer almacenados durante largos periodos (ej. patata, cebolla). En cuanto a su período productivo, mientras que hay productos con un amplio período (ej. cebolla, calabaza, repollo), otros concentran su producción en un relativo corto período de tiempo, como el espárrago o el melón. En el caso de productos como el espárrago, la combinación de una estacionalidad y período de

Informe sobre el flujo de productos en el food hub Madrid Rural (período 2023-2024)

almacenamiento cortos, genera que la producción y la venta se solapen y que todo ello ocurra de forma muy concentrada en el tiempo.

Figura 1. Unidades de cada producto vendidas (en kilos o manojos¹) para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

¹En el Food Hub solo se trabaja utilizando unidades como referencia, así que para poder calcular cuáles son los 10 productos más vendidos hemos considerado 1 kg = 1 manojo = 1 pieza = 1 unidad. Por supuesto, esto es una aproximación y por eso es importante especificar cómo son registradas las unidades de cada producto: las calabazas siempre se han registrado en kilos en cada una de sus variedades; el tomate también se registra en kg normalmente, con la excepción de 5 veces en las que se ha registrado en envases (por un total de 127 unidades de tomate registradas como envases y 58,208 unidades registradas como kilos); los melones también fueron registrados en kilos; las acelgas fueron registradas en manojos cuando se trata de acelgas fajado (25513.0 manojos) y en kilos cuando se trata de acelgas (8741.699 Kg); los espárragos fueron registrados en manojos; las cebolletas fueron normalmente registradas utilizando los manojos como unidad de medida (27,019.5 manojos), pero en algunas ocasiones esporádicas fueron registradas utilizando kilos (79.9 kg); las cebollas solo fueron registradas utilizando kg; los repollos fueron registrados principalmente en kilos (16,910.7 kg) y más esporádicamente en unidades (o piezas, por un total de 1,542.0 unidades); las patatas fueron registradas en kilo; los calabacines fueron registrados en kilos (11,563.42 kg) o envases (258.0 envases).

Tabla 1. Estacionalidad de cada producto, momento de la cosecha (cuando aplica), período de almacenabilidad del producto.

Producto	Producción	Cosecha	Almacenabilidad
Acelga	Todo el año		3 días
Calabacín	Abril-octubre		3Días
Calabaza cacahuete	Julio-enero		1 Mes
Cebolla	Julio-marzo	Julio y noviembre	1 Mes
Cebolleta	Enero-agosto		5 días
Espárrago (manejo 300gr)	Marzo-mayo		5 Días
Melón	Agosto-noviembre		10 días
Patata	Julio-enero	Julio y noviembre	1 Mes
Repollo	Octubre-abril Junio-agosto		10 días
Tomate	Junio-noviembre		5 días

2. Precio y volúmenes de venta

Para entender las fluctuaciones de los precios de venta, es imprescindible vincular los precios con las cantidades vendidas (o flujos de salida), de forma que se pueda observar qué volumen corresponde a cada precio de venta medio mensual. Este precio medio mensual se calcula como una media ponderada basada en las cantidades vendidas. A continuación, se muestran la oscilación de precio y los flujos de salida de los 10 productos más vendidos.

1. CALABAZA

Figura 2. Oscilación de precio del producto CALABAZA para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 3. Cantidades vendidas totales del producto CALABAZA en los dos años de funcionamiento del food hub, en kg.

2. TOMATE

Figura 4. Oscilación de precio del producto TOMATE para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 5. Cantidades vendidas totales del producto TOMATE en los dos años de funcionamiento del food hub, en unidades.

3. MELÓN

Figura 6. Oscilación de precio del producto MELÓN para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 7. Cantidades vendidas totales del producto MELÓN en los dos años de funcionamiento del food hub, en kg.

4. ACELGAS

Figura 8. Oscilación de precio del producto ACELGAS para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 9. Cantidades vendidas totales del producto ACELGAS en los dos años de funcionamiento del food hub, en manojos.

5. CEBOLLETA

Figura 10. Oscilación de precio del producto CEBOLLETA para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 11. Cantidades vendidas totales del producto CEBOLLETA en los dos años de funcionamiento del food hub, en manojos.

6. ESPÁRRAGO

Figura 12. Oscilación de precio del producto ESPÁRRAGO para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 13. Cantidades vendidas totales del producto ESPÁRRAGO en los dos años de funcionamiento del food hub, en unidades.

7. CEBOLLA

Figura 14. Oscilación de precio del producto CEBOLLA para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 15. Cantidades vendidas totales del producto CEBOLLA en los dos años de funcionamiento del food hub, en kg.

8. REPOLLO

Figura 16. Oscilación de precio del producto REPOLLO para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 17. Cantidades vendidas totales del producto REPOLLO en los dos años de funcionamiento del Food Hub, en unidades.

9. PATATA

Figura 18. Oscilación de precio del producto PATATA para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 19. Cantidades vendidas totales del producto PATATA en los dos años de funcionamiento del food hub, en unidades.

10. CALABACÍN

Figura 20. Oscilación de precio del producto CALABACIN para el total de los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 21. Cantidades vendidas totales del producto PATATA en los dos años de funcionamiento del food hub, en unidades.

Se observa que hay productos cuyos precios, aunque oscilan, no sufren una variación importante en términos relativos, descontando aquellos períodos más especiales en los que los precios son altos debido a una muy baja oferta (ej. calabaza, melón, acelga, cebolla y cebolleta). Otros productos, como el tomate, sufren importantes variaciones en el precio, el cual no se encuentra acoplado a la cantidad de producto vendido en el food hub, pero sí probablemente se encuentre influido por la abundancia de tomate de otras procedencias en esa época. En el caso de productos perecederos como el tomate, este aspecto es difícil de controlar, ya que no se puede almacenar para su posterior venta cuando la competencia sea menor y los precios mayores. Sin embargo, sí se puede continuar explorando aspectos como el cultivo bajo plástico de variedades adaptadas a las condiciones pedoclimáticas de la región.

Los datos de precios y cantidades revelan un comportamiento de mercado que va más allá de las simples estacionales, mostrando dinámicas complejas entre oferta, demanda y valor percibido.

La calabaza y el melón, por ejemplo, no solo mantienen precios estables durante sus picos de venta, sino que esta estabilidad se produce a pesar de incrementos del 40-50% en los volúmenes comercializados. Esto sugiere que el food hub ha logrado posicionar estos productos como bienes con demanda inelástica en su temporada clave, lo que podría deberse a una diferenciación cualitativa por la cual los compradores asocian los productos del food hub con fresca y origen local.

Por lo que tiene que ver con el tomate, la paradoja de precios decrecientes en temporada alta podría interpretarse como un síntoma de madurez del mercado. Mientras que la calabaza y el melón disfrutaban de una demanda concentrada, el tomate compite en un verano saturado. Los datos invitan a reflexionar sobre la “trampa” de la alta producción: no siempre más volumen significa más ingresos si los precios caen proporcionalmente.

Las acelgas y la cebolleta muestran otro aspecto que es necesario subrayar: sus ventas constantes pueden ser una oportunidad no sólo para asegurarse un flujo de caja constante sino que se pueden considerar como productos “gancho” para atraer nuevos clientes.

3. Márgenes de beneficio

Se analizan los márgenes brutos por producto, comparando el precio de compra con el precio de venta. Este análisis permite identificar los productos más rentables para el food hub y aquellos con márgenes más ajustados. Es importante recordar que los márgenes son calculados utilizando los datos que tenemos y que estos datos no incluyen tanto los costes fijos del food hub como los asociados a cada producto (ej. embalaje, limpieza).

1. CALABAZA

Figura 22. Márgenes de beneficio del producto CALABAZA en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

2. TOMATE

Figura 23. Márgenes de beneficio del producto TOMATE en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

3. MELÓN

Figura 24. Márgenes de beneficio del producto MELÓN en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

4. ACELGAS

Figura 25. Márgenes de beneficio del producto ACELGAS en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

5. CEBOLLETA

Figura 26. Márgenes de beneficio del producto CEBOLLETA en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

6. ESPÁRRAGO

Figura 27. Márgenes de beneficio del producto ESPÁRRAGO en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

7. CEBOLLA

Figura 28. Márgenes de beneficio del producto CEBOLLA en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

8. REPOLLO

Figura 29. Márgenes de beneficio del producto REPOLLO en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

9. PATATA

Figura 30. Márgenes de beneficio del producto PATATA en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

10. CALABACÍN

Figura 31. Márgenes de beneficio del producto CALABACÍN en los dos años de funcionamiento del food hub, en porcentaje.

En cuanto a los márgenes brutos de beneficio, el tomate destaca por su elevado margen (50-70%). La mayoría de productos se sitúan en un rango intermedio de márgenes de beneficio, como la calabaza (35-45%), acelgas (40-45%), calabacín (40-50%), patata (35-45%), cebolla (35-50%), cebolleta (30-40%). El melón (25-45%) y los espárragos (10-30%) presentan los valores más bajos. La mayoría de los productos presentan variaciones intraanuales significativas, a excepción de la acelga y la calabaza, cuyos márgenes muestran una relativa estabilidad. En cuanto a la variación interanual, se observa en general un incremento de precios en el año 2024 respecto al 2023, con excepción del calabacín (menor margen en 2024), así como en la patata, cebolla, y tomate, donde fueron estables.

4. Cantidad de estocaje

Es importante tener en cuenta la interpretación de los gráficos incluidos: en este caso, las cantidades representadas en color verde son negativas, mientras que las de color rojo son positivas. Aunque a primera vista pueda parecer contradictorio, un valor negativo en estos gráficos es, de hecho, una señal muy positiva para el food hub, indicando que en ese mes se han vendido más unidades de producto de las que se han comprado, lo cual refleja una buena rotación de stock y una gestión eficiente del inventario. Por el contrario, cuando el valor es positivo (color rojo), significa que se han comprado más unidades de las que se han vendido. En estos casos, esas cantidades pueden estar actualmente en estocaje o, dependiendo del grado de perecibilidad del producto, se pueden haberse desperdiciado. Este análisis es clave para seguir mejorando la planificación y minimizar tanto excedentes como pérdidas.

Sin embargo, este análisis es de una elevada complejidad, ya que hay productos que deben ser limpiados o que pierden peso (ej. en forma de agua) cuando son almacenados, por lo que siempre habrá un peso inferior cuando se vende que el peso de la misma unidad cuando se compra. Por tanto, valores totales anuales positivos (rojos) significarán una combinación de pérdida de peso del producto (menor contenido en agua y limpieza del producto) junto con pérdidas reales de producto.

1. CALABAZA

Como se puede ver en la tabla 1, el tiempo de almacenamiento de la calabaza es de un mes. Los gráficos se elaboran siguiendo dicho tiempo de permanencia del producto en el almacén.

Figura 32. Cantidad mensual de estocaje del producto CALABAZA en los dos años de funcionamiento del food hub

2. TOMATE

Como se puede ver en la tabla 1, el tiempo de almacenamiento del tomate a es de 5 días. Los gráficos se elaboran siguiendo dicho tiempo de permanencia del producto en el almacén.

Figura 33. Cantidad mensual de estocaje del producto TOMATE en los dos años de funcionamiento del Food Hub.

3. MELÓN

Como se puede ver en la tabla 1, el tiempo de almacenamiento del melón a es de 10 días. Los gráficos se elaboran siguiendo dicho tiempo de permanencia del producto en el almacén.

Figura 34. Cantidad mensual de estocaje del producto MELÓN en los dos años de funcionamiento del Food Hub.

4. ACELGAS

Como se puede ver en la tabla 1, el tiempo de almacenamiento de la acelga a es de 3 días. Los gráficos se elaboran siguiendo dicho tiempo de permanencia del producto en el almacén. Siendo un producto perecedero, el siguiente gráfico representa no tanto las cantidades efectivas de estocaje de este producto sino las cantidades compradas pero no vendidas de lo mismo.

Figura 35. Cantidad mensual de estocaje del producto ACELGA en los dos años de funcionamiento del Food Hub.

5. CEBOLLETA

Como se puede ver en la tabla 1, el tiempo de almacenamiento de la cebolleta es de 5 días. Los gráficos se elaboran siguiendo dicho tiempo de permanencia del producto en el almacén.

Figura 36. Cantidad mensual de estocaje del producto CEBOLLETA en los dos años de funcionamiento del food hub.

6. ESPÁRRAGO

Como se puede ver en la tabla 1, el tiempo de almacenamiento del espárrago es de 5 días. Los gráficos se elaboran siguiendo dicho tiempo de permanencia del producto en el almacén.

Figura 37. Cantidad mensual de estocaje del producto ESPÁRRAGO en los dos años de funcionamiento del food hub.

7. CEBOLLA

Como se puede observar en la tabla 1, la cebolla tiene un tiempo de almacenamiento de un mes, lo que permite que su permanencia en el almacén sea más larga con respecto a otros productos.

Figura 38. Cantidad mensual de estocaje del producto CEBOLLA en los dos años de funcionamiento del food hub.

8. REPOLLO

Como se puede ver en la tabla 1, el tiempo de almacenamiento del repollo es de 10 días. Los gráficos se elaboran siguiendo dicho tiempo de permanencia del producto en el almacén.

Figura 39. Cantidad mensual de estocaje del producto REPOLLO en los dos años de funcionamiento del food hub.

9. PATATA

Como se puede observar en la tabla 1, la patata tiene un tiempo de almacenamiento de un mes, lo que permite que su permanencia en el almacén sea más larga con respecto a otros productos.

Figura 40. Cantidad mensual de estocaje del producto PATATA en los dos años de funcionamiento del food hub.

10. CALABACÍN

Como se puede ver en la tabla 1, el tiempo de almacenamiento del espárrago es de 3 días. Los gráficos se elaboran siguiendo dicho tiempo de permanencia del producto en el almacén.

Figura 41. Cantidad mensual de estocaje del producto CALABACÍN en los dos años de funcionamiento del food hub.

Como decíamos al principio de esta sección, la interpretación de estos datos es compleja. El patrón esperable para productos perecederos (o de corta almacenabilidad) es que la diferencia entre compras y ventas (stock) sea relativamente pequeña, y que esa diferencia se deba a pérdidas “esperables”, como la pérdida de contenido en agua del producto o la pérdida por limpieza del mismo.

Sin embargo, en los productos no perecederos, es esperable que se combinen períodos de exceso de acumulación (rojo) con períodos de exceso de ventas (verde) a los cuales hay que añadir las cantidades de stock procedentes del mes anterior (amarillas).

Como muestran los gráficos de las cantidades en stock de los 10 productos más vendidos, se detecta una acumulación persistente de inventario, especialmente significativa en algunos casos. Las acelgas destacan por ser el producto con mayores cantidades compradas pero no vendidas cada mes, alcanzando un pico de 4453 unidades en stock en mayo de 2024. Esta situación puede explicarse por su alta perecibilidad, con apenas tres días de almacenamiento posibles antes de considerarse no aptas para la venta, lo que convierte su gestión logística en un reto.

Por otro lado, productos como la cebolleta presentan un comportamiento más variable, alternando meses con stock positivo y otros con stock negativo, lo que indica que en ciertos períodos las ventas han superado las compras. Este patrón puede observarse también en productos menos perecederos como la cebolla, que puede almacenarse durante un mes. Esto permite una mayor flexibilidad entre compra y venta, como se ve claramente entre diciembre

Informe sobre el flujo de productos en el food hub Madrid Rural (período 2023-2024)

2023 y enero 2024 o entre junio y julio 2024, donde el stock de un mes se ha podido vender en el mes siguiente.

Estas dinámicas reflejan la necesidad de adaptar las estrategias de planificación según la naturaleza de cada producto, especialmente para evitar pérdidas en los casos de alta perecibilidad. Sin embargo, como decíamos antes, es complicado obtener conclusiones claras de estos datos. Nuestra recomendación pasaría por recoger y anotar episodios en los que hay pérdidas de producto, junto con las posibles causas (ej. producto llega demasiado maduro o en mal estado, demasiado tiempo almacenado en el food hub, ausencia de demanda, o cualquier otro problema logístico)

5. Visión general del volumen y temporalidad de los 10 productos

La estacionalidad es un factor determinante en la operativa del food hub, ya que condiciona tanto la disponibilidad de los productos como su correcta gestión logística y comercial. Analizar la estacionalidad de los productos clave permite ajustar el aprovisionamiento, anticipar picos de producción y diseñar estrategias de venta más eficaces en función del calendario agrícola.

Analizando los 10 productos de manera conjunta en los dos gráficos siguientes, se observa una variación importante tanto en cantidad como en los productos vendidos a través del food hub a lo largo de 2023 y 2024.

Figura 42. Cantidades vendidas totales en los dos años de funcionamiento del food Hub por mes (diferenciando por producto).

Figura 43. Cantidades vendidas totales en los dos años de funcionamiento del food hub por estación (diferenciando por producto).

Por ejemplo, productos como la acelga están disponibles durante todo o casi todo el año, como es el caso del repollo, lo que ofrece una base estable para la oferta. Sin embargo, en el caso de la acelga, al ser un producto perecedero, necesita de una especial y constante atención para evitar pérdidas de producto. Otros, como el calabacín, la calabaza o el tomate, tienen ventanas de disponibilidad más acotadas (de primavera a otoño), lo que requiere una planificación más precisa para evitar roturas de stock o sobreacumulaciones. La combinación de cebolla y cebolleta proporciona también una venta constante de al menos uno de los dos productos durante todo el año.

Los productos de cosecha estacional como la cebolla, la patata y el repollo presentan dos momentos clave de recolección (julio y noviembre), lo que implica prever almacenajes controlados para asegurar su conservación. En cambio, productos altamente perecederos con una ventana breve como el espárrago o el tomate), deben rotarse rápidamente y ser gestionados con especial atención para evitar pérdidas por caducidad.

Se observa que el pico de ventas (en cantidad) se produce en los meses de septiembre y octubre, aunque también hay que resaltar que julio y agosto son meses con una alta diversidad de productos. Mientras que en el verano los tomates aportan una gran proporción de las ventas, en otoño la calabaza y el melón dominan claramente. En invierno se produce el momento valle en las ventas, proporcionadas sobre todo por productos almacenables como la calabaza, la cebolla

o el repollo. Es en invierno también cuando se produce el mínimo de ventas en acelgas. En primavera, el aporte es sobre todo - por este orden - por el espárrago, la cebolleta y la acelga.

También es importante tener presente que el food hub es un proyecto de reciente creación, y por tanto, en plena fase de consolidación y crecimiento. En este contexto, resulta especialmente relevante destacar que las ventas han aumentado más del doble cuando se comparan los datos entre 2023 y 2024. Tan solo en un año se han registrado más del doble de ventas de estos 10 productos, alcanzando en 2024 casi los 300.000 Kg.

Este patrón ha sido seguido por la totalidad de los 10 productos más relevantes. Si bien este crecimiento es particularmente notable en casos como el de la calabaza, lo más significativo es que ninguno de los productos ha experimentado una caída en ventas. Este dato no solo refleja una respuesta positiva por parte del mercado, sino que es una prueba tangible de que el modelo del food hub está funcionando correctamente.

En definitiva, el crecimiento generalizado de las ventas confirma que el proyecto se está desarrollando de forma óptima, fortaleciendo su estructura comercial, afinando su logística y conectando cada vez mejor con las necesidades de los consumidores. Todo ello apunta a una evolución sólida y sostenida en el tiempo.

Figura 44. Cantidades vendidas totales en los dos años de funcionamiento del food hub por año (diferenciando por producto).

Figura 45. Cantidades vendidas totales en los dos años de funcionamiento del food hub por producto (diferenciando por año).

6. Clientes e importes vendidos

Se analizan los principales clientes del food hub considerando los 10 productos más vendidos en términos de volumen total de compras. Este análisis permite conocer mejor el perfil de los compradores y su importancia relativa dentro de las operaciones del food hub.

Figura 46. Top 5 clientes del food hub en términos de cantidades vendidas en los dos años de funcionamiento del food hub.

Figura 47. Top 5 clientes del Food Hub en términos de importe en los dos años de funcionamiento del food hub.

Los datos revelan una estructura de clientes marcada por una alta concentración, donde tres actores principales en conjunto el 72% de los ingresos totales. Por un lado, esta concentración ofrece ventajas operativas claras como el volumen garantizado, en el sentido de que los grandes pedidos de estos clientes permiten una planificación más estable de la producción y logística. Además, contando con grandes clientes la entrega de grandes volúmenes a pocos puntos reduce costes operativos, además de que la continuidad de los pedidos facilita la previsión financiera. Sin embargo, esta dependencia también conlleva riesgos significativos como un poder negociador desequilibrado debido a la presión sobre los precios y condiciones que los grandes clientes pueden ejercer; otro tema es la vulnerabilidad ante los cambios debida al impacto grave en los ingresos que suscitaría la pérdida de un solo cliente. La predominancia de clientes tan grandes hace que la exploración de nuevos mercados más rentables no sea pérdida prioridad: de hecho, los clientes fuera de los 5 mayores representan solo el 4,5% de las unidades vendidas totales, lo que señala oportunidades que ahora no se tienen en cuenta pero que contribuirían a la territorialización del sistema alimentario, como las ventas de productor local o en tiendas especializadas.

7. Proveedores e importancia del Parque Agrario de Fuenlabrada en el suministro de producto

A continuación se muestran dos gráficos en relación a los proveedores (agricultores) que suministran producto al food hub. El primero de los gráficos muestra la importancia de los proveedores según el número de unidades vendidas al food hub. Como se puede observar, Agrícola Salvia – perteneciente al Grupo Heliconia – se encuentra en primer lugar, pero la lista es relativamente extensa y diversa, mostrando que el food hub no tiene una dependencia clara de un solo agricultor o de un reducido grupo de agricultores.

Figura 48. Top 15 proveedores de los 10 productos más vendidos en términos de cantidades vendidas.

Figura 49. Proveedores de los 10 productos más vendidos en términos de cantidad, diferenciando entre agricultores del Parque Agrario y otros proveedores.

Teniendo en cuenta el segundo gráfico, los datos revelan una relación significativa, aunque con margen de mejora, entre el food hub y los agricultores locales del Parque Agrario. El hecho de que el 34,8% de las unidades vendidas provenga de estos productores demuestra que la conexión local es real pero mejorable: aunque un tercio del volumen total tiene origen local, existe un 65,2% de abastecimiento externo que podría gradualmente sustituirse. Por otro lado, con un 65,2% de abastecimiento externo el food hub se posiciona como un referente clave para los productores de la región, desempeñando un papel clave para el desarrollo del comercio regional, actuando como un intermediario clave con los compradores, limpiando los productos, empaquetados, y haciendo que los mismos sean aptos a la venta, lo que convierte al food hub en un actor crucial para la supervivencia de los pequeños agricultores de la región de Madrid.

8. Análisis general y recomendaciones para el futuro

El food hub presenta un crecimiento claro y sostenido. Ninguno de los productos del top 10 ha registrado una caída en sus ventas entre 2023 y 2024. Todos han contribuido al avance general, aunque destaca especialmente el caso de la calabaza. Sus ventas han pasado de 9.737 unidades en 2023 a 57.967 en 2024, lo que representa un fuerte crecimiento de casi el 500%. Este salto no solo demuestra la creciente demanda, sino también la capacidad del centro de acopio para escalar la producción y distribución de forma eficiente.

El estudio detallado de los precios medios ponderados manuales ha permitido identificar **tres patrones claros de comportamiento en el mercado**: en primer lugar productos con notable estabilidad de precio: productos como la calabaza muestran variaciones mínimas (\pm 8% anual) gracias a su largo período de almacenabilidad que permite una comercialización escalonada. Similar comportamiento presenta la cebolla (\pm 10%), donde su capacidad de almacenamiento amortigua las fluctuaciones del mercado; en segundo lugar se pueden identificar productos con alta volatilidad estacional: el tomate registra oscilaciones de hasta 45%, reflejando la saturación del mercado en periodos de máxima producción. Los espárragos (\pm 35%) presentan una volatilidad aún más pronunciada debido a su corta ventana de producción y alta perecibilidad. En tercer lugar cabe destacar que es importante enfatizar las relaciones presión-volumen: el análisis de espasticidad revela que el melón tiene una elasticidad positiva donde aumentos de producción no deprimen significativamente los precios. Contrariamente, el tomate muestra elasticidad negativa, típica de mercados saturados donde mayores volúmenes generan caídas desproporcionadas de precios.

Los márgenes brutos por categoría de productos muestran una interesante dispersión que invita a estrategias diferenciadas: el tomate lidera con márgenes de 50-70%, seguido por el calabacín (40-50%). Estos cultivos generan la mayor rentabilidad por unidad. También hay productos menos rentables en términos de márgenes de beneficio pero más estables, como la calabaza (35-45%) y las patatas, que aunque tengan márgenes de beneficio más bajos por

unidad, proporcionan flujos constantes por su alta rotación. Otros productos como los espárragos o el melón tienen márgenes más bajos (<30%) pero tienen roles importantes en la diversificación y atracción de clientes, aunque requieren optimización de costos.

Asimismo, **el análisis de los datos de estocaje revela un margen de mejora en la eficiencia del sistema.** Se ha detectado una acumulación recurrente de stock en varios productos, en parte derivada de los estándares de calidad exigidos por la gran distribución (por ejemplo, Alcampo representa el 27,4% de las ventas y El Corte Inglés el 9%), que deja fuera productos perfectamente comestibles pero no “perfectos” según los criterios comerciales. Esta dinámica no solo contribuye al desperdicio alimentario, sino que también pone de relieve la necesidad de diversificar no solo los proveedores —como ya ocurre con la presencia significativa del Parque Agrario— sino también los clientes. La incorporación de canales alternativos, orientados a consumidores más conscientes, podría permitir la salida de estos productos descartados por motivos estéticos o de calibrado, al tiempo que reduciría las cantidades en stock que quedan sin salida comercial. Esta diversificación sería clave para consolidar el papel del food hub como eje de un sistema alimentario más justo, resiliente y sostenible. **Además, con el fin de mejorar el análisis de los datos de estocaje, es recomendable que se implementen mecanismos de recogida de datos específicos de pérdida de producto y sus causas asociadas** (ej. producto llega demasiado maduro o en mal estado, cliente demasiado exigente en cuanto a los estándares de calidad, problema en el almacenaje o distribución del producto).

Por otra parte, **el 34.6% de los productos provienen directamente de los agricultores del parque agrario.** Esto constata un logro destacable, ya que **refleja la implantación territorial del food hub en el municipio de Fuenlabrada.** Este hecho refuerza la idea de que el food hub no es solo un centro de acopio agregador de la producción regional, sino también un actor más dentro del ecosistema agroalimentario del municipio de Fuenlabrada y que contribuye, además, a la supervivencia y viabilidad económica de los pequeños agricultores que forman parte del Parque Agrario de Fuenlabrada.

En este sentido, el hecho de que Agrícola Salvia - cuyos productos proceden fundamentalmente de la finca experimental situada en el Parque Agrario - sea el primer proveedor por cantidad del food hub, demuestra **el éxito del modelo binomio Parque Agrario - food hub.** En este caso un actor como **el Grupo Heliconia se constituye como clave en el proceso.** Heliconia forma parte tanto de la gestión del food hub, como de la finca experimental y la distribuidora Agrícola Salvia. Esto permite considerar el sistema no como una simple cadena lineal de producción y suministro de alimentos, sino como una red que permite movimientos bidireccionales, en el que la producción (finca experimental y parque agrario) pueda verse condicionada por la demanda proveniente del food hub.

Sin embargo, esta cifra de 34.6% podría aumentar a través de estrategias de atracción de agricultores para que se incremente tanto el número de agricultores como la proporción de sus

productos que envían al food hub. En este sentido, la finca experimental, a través del Grupo Heliconia como actor clave puede jugar un papel fundamental. Por ejemplo, incrementar el número de eventos en la finca experimental, **reforzando su papel como finca de demostración y “lighthouse” (faro)**, donde a la vez que se experimenta con nuevos cultivos, variedades y técnicas, sirva como instrumento de aprendizaje y transmisión de conocimiento. Aunque no es el objeto de este documento el análisis de las prácticas de cultivo, la aplicación de técnicas de cultivo sostenibles en línea con la transición agroecológica podría fomentarse bajo el lighthouse. Así, una combinación de conocimiento nuevo e innovador junto con el conocimiento tradicional local daría respuesta a los retos actuales de la producción.

Para ello, es importante tener en cuenta no solo la producción sino también los clientes del food hub. **El food hub concentra el 72% de sus ingresos en tres clientes principales.** Esta dependencia genera estabilidad operativa pero limita su capacidad negociadora y lo hace vulnerable a cambios en la demanda y a condiciones demasiado restrictivas que algunos de estos clientes imponen al food hub. Actualmente, los clientes fuera del top 5 representan apenas el 4.5% de las ventas, dejando sin explotar oportunidades en mercados locales y canales especializados. Especial atención merecen los pequeños distribuidores, especialmente aquellos involucrados en circuitos cortos de distribución a escala municipal, como es el caso de Fuenlabrada. Estos distribuidores facilitan la distribución local de menor volumen de producto y sujeta a variaciones constantes en función de la demanda, lo que es de muy difícil gestión para el food hub, pero mucho más fácil para estos actores. Esta colaboración puede resultar en el fomento de iniciativas como la venta directa - algo que ya está ocurriendo - o grupos de consumo. Como se ha visto, la proporción de producto que termina en estos circuitos es actualmente muy baja, por lo que **se recomienda la involucración de actores locales (ej. asociaciones, Ayuntamiento) para relanzar estos circuitos cortos.**

El reto fundamental se sitúa en conectar oferta y demanda. Tratar de cambiar la oferta sin incidir en la demanda es una estrategia que con frecuencia se ha demostrado inefectiva. Por tanto, incidir en el fomento de la demanda de producto regional de temporada es clave, a la vez que comunicar las preferencias del consumidor a los productores. **Conectar productores, consumidores y distribuidores con flujo de información bidireccional entre ellos es algo que puede realizarse en el marco del *living lab* en colaboración con diversas instituciones** (ej. Grupo Heliconia, Madrid Rural, Universidad Autónoma de Madrid, IMIDRA, CSIC, Ayuntamiento de Fuenlabrada). Este enfoque permite combinar procesos reflexivos con la implementación de estrategias transformadoras para el incremento del impacto del food hub.

9. Conclusión: un food hub para la territorialización del sistema alimentario de Madrid

En conclusión, el food hub ha incrementado en más del doble su volumen de ventas entre 2023 y 2024. Con este documento nuestro objetivo ha sido el análisis de los datos disponibles hasta el momento (considerando las limitaciones existentes, especialmente aquellas relacionadas con el tratamiento de los datos correspondientes a 2023) con el fin de proporcionar recomendaciones para expandir la actividad del food hub, especialmente hacia el incremento de volumen de producto y su impacto local en Fuenlabrada.

Desde un punto de vista de análisis territorial de los sistemas alimentarios, **no debería verse el food hub como un mero centro de acopio o agregador de la producción, sino como un actor clave para la territorialización del sistema alimentario**, reforzando la producción regional tradicional de pequeña escala y contribuyendo a la preservación de productos, variedades y paisajes a través de la venta exclusivamente regional. El food hub constituye la “missing piece” o pieza que falta para la articulación de sistemas alimentarios territorializados. Aunque el impacto del food hub se desarrolla fundamentalmente a escala regional, no se puede olvidar la escala local/municipal y el vínculo con redes de suministro corto.

Por otra parte, actualmente **existen muchas iniciativas de pequeña escala, desconectadas entre sí, con el fin de alimentar regionalmente a la Comunidad de Madrid**. Con frecuencia, estas iniciativas son altamente ineficientes en lo que se refiere a la logística de la distribución (almacenamiento, transporte, frecuencia del envío) y puede influir en una limitada confianza del cliente a la hora de abastecerse de estos alimentos. En este sentido, **el food hub podría actuar como punto de almacenamiento y canalización de estos productos** (sobre todo aquellos del sur y el este de la región).

Aunque la evolución del food hub en cuanto a volumen de producto es muy positiva, todavía **hay margen significativo para la mejora, de las actuales 400.000 unidades a los 2M unidades anuales**. Ello requiere de un trabajo conjunto de colaboración entre el food hub y los diversos actores, en el que el **enfoque de living lab puede ser la palanca del cambio**, en la cual este informe constituye su punto de partida.

